

**ХОМАШЁ ТУРИНИ ИККИ ҚАТЛАМЛИ ТРИКОТАЖ ТЎҚИМАЛАРИНИНГ
ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИГА
ТАСИРИНИНГ ТАДҚИҚОТИ**

¹M. Mirsadikov

Assistant of Namangan institute of engineering and technology;

²M. Mukimov

Professor of Tashkent Textile and Light Industry Institute;

³K. Kholikov

Professor of Namangan institute of engineering and technology

⁴X. Hazratqulov

PhD of Tashkent Textile and Light Industry Institute;

⁵D. Vahobova

PhD of Namangan Textile and Light Industry Institute,

⁶Sh.dadamirzayeva

PhD of Namangan Textile and Light Industry Institute,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7962247>

АННОТАЦИЯ: Илмий ишда хомашё турини икки қатламли трикотаж тўқималарининг технологик кўрсаткичлари ва физик-механик хусусиятларига тасирининг тадқиқоти, фойдаланиш усуллари тадқиқ этилган.

Калит сузлари: трикотаж, интерлок, калинлиг, хаво ўтказувчанлик, тўқима киришиши, деформация, узилиш кучи.

Республикамизда туқимачилик саноати йилдан йилга ривожланиб бормоқда. Сунги йилларда туқимачилик саноатида пахта туқимачилик кластерлари фаолияти 120 дан ортди. Соха ривожига учун 3,2млрд.долл.хорижий сармоялар этилди, туқимачилик ва тикув-трикотаж махсулотлари экспорти хажми эса , 1,9 млрд. долларга етди. Шунингдек ,761 минг тонна пахта толаси кайта ишланди, 360 млн.кв.м пахта газламаси, 112 минг тонна трикотаж матоси,530 млн.дона тикув-трикотаж махсулотлари, ҳамда 220 млн. жуфт пайпок махсулотлари ишлаб чиқарилди.

Юқорида келтирилган ютуқларга қарамасдан ҳозирги кунда,Республикамизда трикотаж махсулотларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган қушма корхоналарда махсулотлар асосан пахта ипидан тайорланади. Бу еса махсулот тураларини чегаралаб қуймоқда. Шунингдек, фаолият курсатаётган қушма корхоналарда урнатилган замонавий трикотаж тукув машиналарининг технологик имкониятларидан тулик фойдаланилмаяпти. Шу сабабли, қушма корхоналарда урнатилган трикотаж тукув машиналаринг технологик имкониятларидан тулик, маҳаллий хом ашёларидан самарали фойдаланиш ҳиссобиға халқ истемол махсулотларини ишлаб чиқаришни кенгайтириш улардан импорт урнини босувчи рақобат бардош, сифатли ички ва ташқи бозор талабларга жавоб бера оладиган трикотаж махсулотларини ишлаб чиқариш ҳозирги кунинг долзарб муамоларидан бири булиб ҳиссoblанади.

Трикотаж махсулотларини ишлаб чиқариш жараёнларини урганишни енгиллаштириш мақсадида проф.А.С.Далидович томонидан трикотаж туқималари классификацияси таклиф этилган [1].

Икки тизимли ипдан фойдаланиб, бири туқиманинг олди халқа каторини ҳосил қилган, иккинчиси туқимани орқа халқа каторини ҳосил қилган, трикотажни бир томонида ҳосил қилинган халқа каторлари трикотажни иккинчи томонида қуринмайдиған икки қаватли аралаш туқимани т.ф.н. Е.Н.Поспелов икки қатламли трикотаж туқимаси деб атади[2].

Икки катламли трикотаж тукумалариниг хар бир катлами бош хосилали накшли ва аралаш тукумалардан ташкил топган булиши мумкин.

Икки катламли трикотаж тукума каторлари шундай боғланганки битта катламини ечиб юборса хам халка боғламларини бузмасдан туриб иккинчи катлам саклаб қолинади. Бир матода турли бир катламли трикотаж тукумаларидан фойдалинганда трикотажни салбий хусусиятларини йукотиб ижобий хусусиятларини саклаб қолиш кузда тутилади. Масалан, шу йул билан трикотажни кайтмас деформатциясини камайтириш, шакл, исиклик саклаш хусусиятлари ва мустахамлигини ошириш, ташки куришиш ва юза зичлигини узгартириш мумкин. Икки катламли трикотажда катламларни узаро бир бири билан бирикиши асос ва кушимча иплар оркали амалга оширилиши мумкин. Тукуманинг олд томони ипнинг тури, чизикли зичлиги ва калава ипларнинг ранги билан орка томонидан ажралиб туради.

Етарлича юкори зичликка ега булган тукуманинг орка томонини сифати пастрок булган калава ипдан хам фойдаланиб ишлаб чикариш мумкин.

Бундан мақсад хом-ашёга кетган сарф харажатни камайтиришдан иборатдур.

Хар кандай трикотаж тукумасининг курсаткичларга хом - ашё хусусияти, ип урालиши, пардозлаш усули таъсир етади [3-7].

Хом ашё турини икки катламли трикотажнинг технологик улчамлари ва физик - механик хусусиятларига таъсирини урганиш ва трикотаж матолари ассортиментини кенгайтириш мақсадида "LONG-XING" русумли икки игнадонли ясси машмнада турли хом ашёлардан бир хил тузилишдаги икки катламли трикотаж тукумасини 7та вариант намуналари ишлаб чикарилди. Икки катламли трикотаж тукумаларини вариантлари бир биридан хом ашё тури ва чизикли зичлиги билан фарк килади.

Икки катламли трикотаж тукумаси ярим фанг тукумаси асосида олинди, бунда икки катламли трикотаж тукума катламлари бириктиришда асос иплари ёрдамида пресси бириктириш усулидан фойдаланилди.

Икки катламли трикотаж тукумасининг тузилиши ва график ёзуви 1-расмда келтирилган.

Трикотаж тукумаси узайтирилган тескари халкалар 1, олди халкалар 2, ярим халкалар 3 ва протяжкалар 4 дан ташкил топган (1,а-расм). Такдим этилган икки катламли трикотаж тукумасининг битта раппортини шакиллантириш учун ясси игнадонли машинада иккита халка хосил килиш тизими иштирок этади.

1-расм. Икки катламли трикотажнинг шакли (а) ва график ёзуви (б).

Биринчи тизимда пресс халка катори иккинчи тизимда эса орка игнадон игналарида гладь халка катори шаклантирилади (1-б) икки катламли трикотаж тукумасини биринчи вариантини орка ва олд катламларини тукишда чизикли зичлиги 20текс х-3 булган йигирилган пахта ипидан фойдаланилди ва бу тукума асос тукума сифатида танлаб олинди.

Икки катламли трикотаж тукумасининг технолагик курсаткичлари ва физик - механик хусусиятлари НамМТИти “Трикотаж технология” кафедра лабаратуриясида стандарт усулида аникланди олинган, натижалар 1-жадвалда келтирилди.

Жадвал 1.

КЎРСАТГИЧЛАР		ВАРИАНТЛАР						
		1	2	3	4	5	6	7
Ипларни турлари, чизиқли зичлиги	Олд катлам	Пахта 20x3	Пахта 20x3	ПАН 61x1	Пахта 20x4	ПАН 81x1	Пахта 20x3	Пахта 20x4
	Орка катлам	Пахта 20x3	ПАН 61x1	ПАН 61x1	Пахта 20x4	ПАН 81x1	Ипак3 1x2	ПАН 81x1
Юза зичлиги ($гр/м^2$)		390.7	407.4	480.9	531.9	480.9	289.5	511.1
Матонинг қалинлиги (мм)		1.66	1.8	1.97	1.93	2.0	1.8	1.89
Ҳажмий зичлиги ($мг/см^3$)		235.4	226.3	244.1	275.6	240.4	190.8	270.4
Ҳаво ўтказувчанлиги ($см^3/см^2 \cdot сек$)		88	78	72	68	49	92	57
Ишқаланишга чидамлилиги, минг айл.		36.1	38.2	38.2	41.2	44.6	47.2	44.6
Узилиш кучи, Н	бўйига	412.7	479.8	492.7	524.1	566.4	612.3	512.2
	енига	325.0	348.0	350.1	333.2	386.2	412.1	348.3
Узилишгача чўзилиш (%)	бўйига	23.8	24.0	25.4	18.7	16.7	21.8	19.5
	енига	28.3	27.2	29.8	21.6	19.3	27.5	23.6
Қайтмас деформатсия (%)	бўйига	14	13.9	14	9	8	7	8
	енига	18	16	19	16	15	14	16
Қайтар деформатсия, (%)	бўйига	86	87.1	86	91	92	93	92
	енига	82	84	81	84	85	86	84
Тўқима киришиши, (%)	бўйига	8.2	7.6	7.5	5.4	5.2	6.1	5.8
	енига	7.4	7.0	6.8	5.8	4.8	7.7	7.2

Илмий ходимлар томонидан утказилган тадқиқот натижалар тахлили шуни курсатадики, маълум чегарада трикотаж юза зичлигини камайтириш хом - ашё сарфи камайишига олиб келади ва уни пишиклик хусусиятлари учун унчалик хатарлик эмас, чунки трикотаж матолари пишиклигининг мутлак катталиги юкори, махсулотдан

фойдаланиш жараёнида эса, узилиш кучига нисбатан 20% дан ошмайдиган кучланишларга дуч келади[8]. Хом-ашё сарфи мезонлари анъанавий равишда матонинг юза зичлигида ҳисобланади.

1-расм. Юза зичлик.

Маълумки, трикотаж юза зичлигини камайтириш эксплуатацион ва гигиеник узгаришига олиб келади. Шунинг учун илмий ишда бир вақтнинг узида ҳам матонинг хом-ашё сарфини, ҳам сифат курсаткичларини тавсифловчи курсатгич киритилган .

Бундай курсатгич трикотаж структурасини энгиллаштирувчи курсатгич хисобланади, унда юза зичлиги билан бир каторда унинг калинлиги ҳам хисобга олинади.

Трикотаж структурасининг энгиллаштирилган курсатгичи сифатида хажмий зичликнинг олиш мумкин:

$$\delta = M_s / T \text{ (мг/см}^3\text{)}$$

бу ерда δ -трикотажнинг хажмий зичлиги мг/см, M_s -трикотажнинг юза зичлиги гр/м T -трикотаж калинлиги мм.

Модомики, трикотаж буйи, эни ва калинлиги билан тавсифланувчи уч

улчамли структурага эга экан, у холда ушбу структуранинг энгиллаштирилганлик мезонини икки улчамли (юза зичлиги) мезонларда эмас, балки уч улчамли (ҳажмий зичлиги) аниқлаш лозим.

Трикотажнинг хажмий зичлиги туқимачилик иплари микдорини хажмий бирликда курсатади..Ҳажмий зичликдан трикотаж структурасида энгиллаштирилганлик мезони сифатида фойдаланишда “энгиллаштириш” тушунчаси кенгайди.Бунда хом-ашё сарфи кам булган мато разрядига говакли структурага эга булган трикотаж киритилади,у асос туқима структурасига нисбатан маълум калинликка эга. Хом-ашё сарфи камайтирилган матолар деб шундай матоларга айтиладики, бунда уларнинг хажмий зичлиги, халқаси оптимал модул билан бир хил калава ипидан туқилган асос туқимага нисбатан кам булади.

Таклиф этилаётган икки катламли трикотаж матоларининг хажмий зичликлари 190,8 дан 275,6 мг/см³ гача узгаради.

2-расм. Хажмий зичлик.

Икки катламли трикотажнинг энг кам хажмий зичликка эга булган варианты IV-вариант булиб, унинг хажмий зичлиги 190,8 яни I-вариантга нисбатан 23% кам. Кам хажм зичликка эга булган вариантлар каторига трикотажнинг II-варианти хам киради, унинг хажмий зичлиги 226,3 мг/см³ ни ташкил этиб унинг хажмий зичлиги I-вариантга нисбатан 4% га кам.

Трикотажни олишда юкори хажмли иплардан фойдаланиш хисобига трикотажни VI-вариант, II-вариантларнинг хажмий зичлиги бошка вариантларнинг хажмий зичлигидан кам булади.

Тадкик килинаётган икки катламли трикотажнинг хом-ашё сарфи курсатгичидан ташкари сифат курсатгичларини хам урганиб чиқиш жуда мухим. Хаво утказувчанлик, пишиклик, чузилувчанлик, киришиш, кайтар, кайтмас дефформациялар ва ишкालанишга чидамлилигига ухшаш курсатгичлар трикотаж сифати ва ундан функционал фойдаланиш тугрисидаги маълумотни бериши мумкин.

Илмий ишда йигирилган ип хусусиятлари билан ундан ишлаб чиқарилган трикотаж сифатини солиштириш айниқса муҳим аҳамият касб этади.

Сув шимувчанлик ва гиграскопликка ухшаш курсаткичлар ички кийим учун мулжалланган мотолар учун жуда муҳим аҳамиятга эга, улар бевосита инсон танасига тегиб туради ва унда чиқарилган намликларни чиқариш хусусиятига эга булиши керак [9].

Калава ип турини узгартириш икки катламли трикотажнинг физик-механик хусусиятл узгаришига олиб келади. Ишлаб чиқарилган икки катламли трикотаж намуналаринг физик-механик хусусиятлари стандарт усулда синовдан утказилди.

Трикотаж махсулотларидан фойдаланиш вақтида истеъмолчилар учун қулай шароитни яратувчи трикотаж хусусиятлардан бири хаво утказувчанлик ҳисобланади.

3-расм. Хаво утказувчанлик.

Хаво утказувчанлик материалнинг иккала томони буйича берилган босим фаркида 1-секунд ичида 1см материал оркали утадиган хаво хаво мб2икдорини курсатувчи В ($\text{см}^3/\text{см}^2 \times \text{сек}$) хаво утазувчанлик коэффиценти билан тафсифланади.

Икки катламли трикотажнинг хаво утказувчанлиги НамМТИ қошидаги “Трикотаж технология” кафедра лабораториясидаги хаво утказувчанликни аниқловчи “AP-360 CM” асбобда лабораторияда харорат 20°C ва босим 1 атм.булган шароитда аниқланади, $\text{см}^3/\text{см}^2$ секундда улчанади.

Тадқиқ қилинаётган икки катламли трикотаж намуналарининг хаво утказувчанлиги 49 дан $92 \text{ см}^3/\text{см}^2$ гача узгаради.

Энг кам хаво утказувчанлик трикотажнинг V-вариантида кузатилган булиб, унинг микдори $49 \text{ см}^3/\text{см}^2$ секундни ташкил этади.

Трикотажни 5-вариантини олишда юкори хажмдаги полиакрилнитрил ипидан фойдаланиш хиссобиға трикотажнинг калинлиги ошади ва унинг хаво утказувчанлиги камаяди.

Трикотаж матоларининг сифатининг баҳолашда кулланувчи узилиш кучи курсаткичи ҳам асосий курсаткич хисобланади.Узилиш кучи деганда маълум тезликда мато тасмаси чузилиши пайтида уни узилиши учун талаб килинган куч тушинилади.

Бўйига	Энига
B-I 412,7H	B-I 325,0H
B-II 479,8H	B-II 348,0H
B-III 492,7H	B-III 350,1H
B-IV 524,1H	B-IV 333,2H
B-V 566,4H	B-V 386,2H
B-VI 512,3H	B-VI 412,1H
B-VII 512,2H	B-VII 348,3H

3-расм. Узилиш кучи.

Икки катламли трикотажнинг узунлиги буйича узилиш кучи 412,7 Н дан

(I-вариант) то 566,4 Н гача (V-вариант) узгаради.Энг катта узилиш кучи V-вариантда булиб, икки катламли трикотажни V-вариантининг олд ва орка катлами чизикли зичлиги 81текс x 1 булган ПАН ипидан тукилган.Бунга асосий сабаб трикотажни олд ва орка катламлари бир хил юкори чизикли зичликга эга булган ПАН ипидан тукилганлигидадир.

Икки катламли трикотаж тукумасининг эни буйига узилиш кучи 325Н дан то 412,1Н гача узгаради.Бу йерда йигирилган ипак ва пахта иплардан тукилган трикотажни VI-вариантининг узилиш кучи энг юкори булади.

Трикотаж чузилувчанлиги деганда, маълум куч таъсири остида чузилиш хусусияти тушунилади. Чузулувчанлик синовдан утказилаётган намуна чузилиши билан тавсифланади. Икки катламли трикотажни тукиишда турли иплардан фойдаланиш хиссобида трикотаж чузилувчанлиги турлича булади.

1-расм. Чузилиш фоизи.

Трикотажни буйи буйича чузилувчанлиги 16,7дан то 25,4%гача узгаради. Буйи буйича энг кам чузилувчанлик икки катламли тркотажни V –вариантида намоён булди, у 16,7% ташкил етди. Трикотажни бу вариантнинг олди ва орка катламлари чизикли зичлиги 81-текс * 1 булган ПАН ипидан тукилган.

Икки катламли тркотаж матоларни ени буйича чузилиши 19,3-29,8%гача узгаради. Эни буйича энг кам чузилувчанлик трикотажнинг V-вариантида намоён булиб, у 19,3% буйича ташкил етади.

Тадкикот натижалари шуни курсатадики, бунда тавсия этилаётган икки катламли трикотаж матолари чузилувчанликнинг 3-гурухига талукли ва бНга тенг булган стандарт кучланиш берилганда нисбий узуйиши 40%дан ошмайди.

Трикотаж сифатини тафсифловчи асосий хусусиятлардан бири киришувчанлик хиссобланади. Трикотаж киришувчанлиги деганда намлаб ишлов бериш жараёнида трикотаж улчамлари камайиши тушунилади.

Трикотаж, газламаларга нисбатан юкори чузилувчанликка, шунинг учун хатто, унча катта булмаган кучланиш таъсири дархол сезилади ва у бир мунча узгарувчан структурага эга. Трикотаж матолари учун мулжалланган пардозловчи дастгохларнинг ишлаш принципи газламалар учун мулжалланган пардозловчи дастгохларни ишлаш принципи билан деярли бир хил. Юкори киришувчанликнинг асосий сабаблардан бири пардозлаш опеатцияларда трикотаж матоларнинг хаддан тацкари деформатцяланиши хисобланади. Вазифасига кура трикотаж матосини танлашда ва кийимни лойихалашда киришиш катталиги албатта хисобга олинши керак. Тадкик этилаётган икки катламли трикотаж вариантлари учун буйламаси буйича киришиш 5,2дан то 8,2% гача узгаради эни буйича эса 4,8-дан то 7,7%гача. Устки кийим учун мулжалланган трикотаж матоларида киришиш меъёри буйламаси ва эни буйича бир-бирига якин булиши керак. Турли максад учун мулжалланган трикотажни киришиш курсаткични аниклаш буйича кандай ёндашишни аниклаш, улардан таёрланаётган кийим конструкциясига боглик. Коидага биноан устки кийим ассортиментларни эркин констрцияга ега, уларни асосий улчамларга нисбатан тикув чоки колдириб бичилади, ички трикотаж кийимлар эса коматга ёпишиб туриши керак.

Тавсия этилаётган икки катламли трикотаж матолари буйламаси ва эни буйича киришиши кам гурухга таълукли булиб, ундан устки кийимлар тайёрлашда муваффакиётли фойдаланиш мумкин.

Устки ассортимент учун мулжалланган трикотаж матолари деформациялангандан сунг дастлабки улчамдаги асл холига кайтиш хусусиятига эга булиши керак. Мазкур курсаткич кайтмас ва кайтар деформациянинг умумий улуши билан тавсифланади. Трикотаж устки кийим учун мулжалланганлигини ва асосан жун, ярим жун синтетик ва пахта калава иплардан ишлаб чиқарилишини хисобга олган холда, унинг кайтувчан деформацияси 85-95%дан кам булмаслиги керак.

5-расм. Кайтмас деформация.

Ишлаб чиқарилган икки катламли трикотаж матода кайтувчан деформатциянинг улуши узунлиги буйича 86- 93%гача узгаради, эни буйича эса 81-86% гача.

6-расм. Кайтар деформация.

Икки катламли трикотаж намуналарида олинган кайтувчан деформатця улуши курсаткичлари устки кийим учун мулжалланган матога куйилган талабларга тулик жавоб беади.

Трикотаж матосидан матостдан фойдаланиш жараёнида атрофдаги предметларга ишкालаниб, буюмларда ейилиши юз берада, бу махсулотни алохида кисмларини ишкालанишига ва эскиришига олиб келади.

Шунинг учун трикотаж матоларини ишкालанишга чидамлилиқ хусусияти устки кийимлар учун мулжалланган трикотаж матоларини бахоланишида мухим сифат курсаткичларидан бири булиб хисобланади.

Хусусан, бу курсаткич кимёвий ва табий аралаш толалардан фойдаланганда мухим ахамиятга эга булади, трикотаж матоларини ишкालанишга чидамлилигини бахолаш мезони сифатида асбобнинг айланиш сони кабул килинган, у синовдан утказилаётган ейилгунгача инобатга олинади.

7-расм. Ишкालанишга чидамлилиқ.

Тукима зичлиги, халка ипи узунлиги, калава ип калинлиги, ип пишиклиги, тукима тури, трикотаж матоларини ишкालанишга чидамлилиқ курсаткичига таъсир этувчи омиллар булиб хисобланади. Мазкур трикотаж намуналарининг ишкालанишга

чидамлилиқ буйича синов натижалари шуни курсатадики, бунда уларнинг ишқаланишга чидамлилиги 36,1- 47,8 минг айланагача узгаради.

Ишқаланишга чидамлилиги буйича икки катламли трикотажни VI-чи вариант намуналаринг курсаткичлари юкори булиб, унинг ишқаланишга чидамлилиги 47,8минг айланани ташкил этади. Бу варианта трикотажни олд катлами чизикли зичлиги 31-текс х 2 булган йигирилган ипак ипидан, орка катлами эса чизикли зичлиги 20текс х 3 булган йигирилган пахта ипидан тукилган.Ишқаланишга чидамлилиқ буйича энг кичик курсаткич I-варианта намоён булди ва бу курсаткич 36,1минг айланани ташкил этди.Бу вариантда трикотажнинг олд ва орка катламлари чизикли зичлиги 20 текс х 3 булган йигирилган пахта ипидан тукилган.

Хулоса килиб айтганда,таклиф этилаётган икки катламли трикотаж туқималарининг катламлари турли таркибдаги, чизикли зичликдаги ва турли рангдаги иплардан фойдаланиб ясси ва айлана игнадонли машиналарда туқилиши мумкин.

Трикотажнинг орка катламини туқишда арзон нархдаги иплардан фойланиш хиссобиға ишлаб чиқарилаётган махсулотнинг таннархини камайтиришиға, табиий иплардан фойдаланиш хиссобиға эса трикотажни гигиеник хусусиятларини яхшилашға эришишимиз мумкин.

Икки катламли трикотаж туқималарининг физик-механик хусусиятларини тахлили шуни курсатадики бу туқималарининг шакл ва иссиқлик саклаш хусусиятлари юкори булиб, улардан устки трикотаж махсулотларини тайёрлашда мувофакқиятли фойдаланиш мумкин.Суний иплардан фойдаланиб тукилган трикотаж туқималари (III, V, II, VII вариантлар) аёллар ва эркаклар учун мулжалланган устки кийим, айниқса спорт кийимлари учун, табиий иплардан тукилган трикотаж туқималари (I, IV, VI вариантлар) эса болалар устки кийимларини тайёрлаш учун тавсия этилади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Далидович А.С. Основы теории вязания-М. Легкая индустрия,1970.
2. Пospelов Е.П. Двухслойный трикотаж. -М. Легкая и пищевая промышленность, 1992-208 С.
3. Патент № 271 96 06. МКИ6 Д 04 ва 7/04.Способ выработки двухслойного трикотажного полотна. Thevenet Bruno Protecma (s.a.2.1) Заявл. 05.05.1994. Оpubл 10.11.1995.
4. Патент № 9813988 (Франция), МПК7 Д 04 В 1/18.Tricot double face. Двухслойное трикотажное полотно.Pariget Dominique.Заявл.06.11.1998.Оpubл 12.05.2000
5. Патент № 2408750 (Россия), МПК Д 04 В 1/00 Двухслойный кулинарный трикотаж. Кудрявин Л.А.,Фомина О.П., Махрова О.С., Андреев А.Ф. Заявл 01.04.2009.Оpubл 10.01.2011
6. Патент № FAP00984. Двухслойные трикотаж. Усмонкулов Ш.К., Арипова В.М.,Турдиев И.Н., Хазраткулов Х.А., Холиков К.М., Мукимов М.М.заявл.15.07.2013 Оpubл 30.01.2015.Бюл №1.
7. Кукин Г.Н.,Соловьев А.Н., Коблаков А.И., Текстильное материаловедение.- М.Лепромбытиздат,1992-272 б.
8. Шустов Ю.С.Основы Текстильного материаловедения-М.: ООО << Совъяз Бево >>,2007.
9. Торкунова З.А. Испытания трикотажа.-М.: Лепромбытиздат, 1985-199 С.